

**САНОАТ КОРХОНАЛАРИДА РАҚАМЛАШТИРИШ
САЛОҲИЯТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ВА УНДАН САМАРАЛИ
ФЙДАЛАНИШНИНГ ТАШКИЛИЙ ИҚТИСОДИЙ ВА УСЛУБИЙ
ЖИХАТЛАРИ**

**Мелиев Воҳиджон Пулатович, Бизнес ва тадбиркорлик Олий Бизнес
Мақтаби таянч доктаранти, Тошкент Амалий Фанлар университети
“Иқтисодиёт” кафедраси асистенти, e-mail: melievv500@gmail.com**

АННОТАЦИЯ

Мақолада, саноат корхоналарида рақамли трансформация ва автоматлаштиришни амалга ошириш борасида ривожланган давлатлар тажрибаси, бугунги кундаги мавжуд иқтисодий шарт-шароитлар, корхоналарида амалга оширилаётган рақамлаштириш жараёнлари, бизнес моделлари таҳлил қилинган ҳолда, мамлакатимиз саноат корхоналарида рақамли трансформация ва янги бизнес моделларини жорий этиш бўйича назарий ҳамда амалий хулосалар келтирилган.

Калит сўзлар: рақамлаштириш, рақамли трансформация, автоматлаштириш, янги бизнес модели, фойда, қўшилган қиймат, марткетинг, ҳамкорлик.

Рақамли трансформацияни амалга оширишдаги асосий муаммо шундаки, амалиётга янгиликларни киритишга ҳаракат қилишда, доимо қаршилиққа дуч келинади. Сабаби анъанавий муҳитда нормал фаолият юритаётган корхона янги унсурларни рад этишга ҳаракат қилади. Янгиликларни рад этишга бўлган қарашлар ҳам меёрий ҳолат ҳисобланади.

Корхоналар фаолияти даври тўртта босқичга бўлиш мумкин.

Корхоналар фаолияти даври босқичлари.

Корхоналар маълум бир давр (0-5 ёки 0-10 йиллар) шаклланиш (пайдо бўлиш, туғулиш) босқичини ўтайдди. Бу босқичда корхоналар асосий бизнес модели корхоналарнинг ишлаб чиқариш ва бошқарув тизимини ташкил этиш ҳамда бозорда ўз ўрнини шакллантиришга қаратилган бўлади.

Корхоналар ўсиш (ривожланиш) босқичида доимий равишда ўсиб бориб, бу ишлаб чиқариш ва сотув хажмининг доимий ортиб бориши, янги маҳсулотлар устида тинмасдан ишлаётганлиги, бошқарув сифати ошиб бораётганлиги ва компанияларининг рентабеллиги ошиб, даромадлари кўпайиши ҳамда кенгайиб боришида кўришимиз мумкин.

Саноат корхоналар фаолиятини доимий нормал олиб боришлиги куйидаги омилларга боғлиқ:

- Бозори (мижозлар) мавжудлиги

Кимё саноати корхоналари учун бозорни аниқлаб олиш муҳим. Чунки кимё саноати маҳсулотлари махсус хусусиятларга эга бўлиб унинг мижозлари чекланган тармоқ ёки аҳоли қатлами бўлади.

- Маҳсулот мавжуд.

Корхонанинг маҳсулоти бўлиши керак - корхона бозорга қандай маҳсулот тақдим эта олади.

Масалан кимё саноати корхонаси эски технологиялардан фойдаланган ҳолда маҳсулот ишлаб чиқаради. Юқори эҳтимоллик даражаси билан у бозорга рақобатчиларнинг маҳсулотларидан фарқ қилмайдиган маҳсулотни

тақдим этади. Лекин шу билан бирга, нарх жиҳатидан каттароқ ўйинчиларга ютқазади.

- Бизнес модел мавжуд

Бозор ва маҳсулотдан ташқари, бизнес модели бўлиши керак, яъни бизнес қандай қилиб пул топади.

Бугунги кунда кимё саноати корхоналарнинг рақамли бизнес модели шундай бўлиши керакки, у барча истеъмолчиларни қамраб олиш мижозларга қулай етказиб бериш, қадоқлаш, маҳсулот тавсифи ёритилиши ҳамда маҳсулотдан фойдаланиш натижасида эришиладиган фойда ёки нафлар ёритилган ҳолда маркетинг ва реклама фаолиятини ташкил этиш ҳамда ишлаб чиқариш жараёнларини йўлга қўйиши лозим. Ишлаб чиқаришнинг умумий ҳажмидаги асосий маҳсулотларнинг маълум улушига эга бўлган ҳолда, ишлаб чиқаришни алоҳида маҳсулотлари билан савдо ҳажмини кўпайтириш ҳисобига асосий маҳсулотлардан катта миқдорда даромад олишга эришиш мумкин.

Янги бизнес моделини корхоналарда жорий этишда ички омил сифатида мулкдорлар истаги ва жамоа салоҳияти муҳим аҳамиятга эга. Шунинг учун мулкдорлар инвестицияларни хавотирсиз амалга ошира олади. Бироқ

рақамли трансформация амалга оширилаётганда сарфланган инвестицияни копланиши бўйича аниқ ҳисоб-китобларнинг мавжуд эмаслиги, мулкдорларни ўйлашга, маълум доираларда мулоқот қилишга ёки амалга оширилаётган рақамлаштиришнинг аҳамияти ҳақида умумий тарғибот, жумладан, давлат даражасида тарғиботларга ёндашишни талаб этади.

Ташкилотлар ўзларининг бизнес моделлари орқали ўзларининг янги ғоялари ва технологик салоҳиятларини тижоратлаштирадилар.

Аввало, "бизнес модели" тушунчаси нимани англатишини тушуниш муҳимдир. Ушбу атаманинг турли хил таърифлари мавжуд, аммо улар орасида асосий ғоя бор. Калифорния университети профессори Дэвид Тииснинг сўзларига кўра, "бизнес модели фирма қандай қилиб мижозларга қиймат яратиши ва этказиб бериш архитектурасини ва ушбу қийматнинг улушини олиш учун қўлланиладиган механизмларни тавсифлайди"¹. "Бизнес модели стратегиянинг намоён бўлиши сифатида қабул қилинади, у стратегик танловларни таҳлил қилиш ва мулоқот қилиш учун восита бўлиб хизмат қилади."². А.Уиллёмснинг фикрича "Бизнес модели корхона бизнесининг асосини, бизнес юритиш асосий мантиқини белгилайди ҳамда компания ўз мижозлари ва ҳамкорларига қандай қиймат беришини тавсифлайди"³.

Умумий қилиб айтганда, фирманинг бизнес модели учун имкониятлар ва таҳдидларни аниқлаш сезги қобилиятлари талаб қилади. Мавжуд бизнес моделида ушбу янги имкониятлар ва таҳдидларни кўриб чиқиш, қўллаш учун мавжуд имкониятлар, ва ниҳоят, ташкилий фаолият, жараёнлар ва тузилмаларни ишлаб чиқиш ва мослаштириш, янги бизнес моделини жорий этиш имконини берадиган зарур ресурсларни топиш учун қайта конфигурация шароитлари талаб қилинади. Рақамлаштиришнинг ушбу

¹ Teece David. (2017). Business models and dynamic capabilities. Long Range Planning. 51. 10.1016/j.lrp.2017.06.007.

² Lambert Susan & Davidson Robyn. (2013). Applications of the business model in studies of enterprise success, innovation and classification: An analysis of empirical research from 1996 to 2010. European Management Journal. 31. 668–681. 10.1016/j.emj.2012.07.007.

³ Schallmo, Daniel & Williams, Christopher. (2018). Digital Transformation of Business Models-Best Practices, Enablers and Roadmap.

истикболлари бизнес моделидаги янги фундаментал ўзгаришларга асосланиб, қуйидаги шаклдаги янги бизнес модели фаолияти намунавий схемаси ишлаб чиқилди.

Бизнес модел фаолияти намунавий схемаси

Хулоса қилиб айтганда, бизнес моделининг рақамли трансформацияси турли хил модификация объектларига тааллуқли бўлиб, бутун бизнес модели сифатида, унинг алоҳида элементлари бизнес жараёнлари, қиймат занжирлари, қўшилган қиймат тармоқлари ва унинг иштирокчиларини қамраб олади. Шундан келиб чиқиб корхоналар рақамли трансформацияни қай даражада амалга ошириш ниятида эканлигини ҳал қилади: ўзгаришнинг енгил-қисман даражаси ёки фундаментал-туб ўзгаришлар. Корхоналар бизнес моделининг ўзгариши биринчи навбатда миқозлар, корхона бизнеси, рақобатчилар, саноат ва шерикларга мос сифатда янги бўлиши лозим. Шунингдек, корхона бизнес жараёни ўзгариш билан қандай тартибларни келтириб чиқариши кераклигини, яъни трансформация қандай содир бўлишини белгилаши керак. Қуйидаги тўртта асосий ўлчов орқали рақамли трансформацияни бошлаши мумкин: сифат, вақт, макон ва молия. Бизнес моделининг рақамли трансформацияси "мантиқий ва вақтинчалик контекстда бир-бири билан боғлиқ бўлган вазифалар ва қарорлар кетма-кетлигини" назарда тутади.